

го конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. №2, Т. 3. С. 13–21.

3. Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. Экономика і організація управління: зб. наук. пр. 2008. – № 3. С. 59–65.

4. Бугай В.З., Омельченко В.М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.

5. Мельник С.І. Основні напрямки формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в ринкових умовах: монографія. Луганск : Ноулдз, 2010. 368 с.

6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2019. 16(3), P. 275–291.

References

1. Akmaiev A.I. (2007) «Udoskonalennia otsinky konkurentospromozhnosti pidpriyemstva v umovakh hlobalizatsii» [Improving the assessment of the competitiveness of the enterprise in the context of globalization]. Kultura narodov Prychernomorja, Vol. 99. pp. 7–10.

2. Aleksandrova O.V. (2012) «Ekonomichna stiikist silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnyi chynnyk yoho konkurentospromozhnosti» [Economic stability of agricultural production as a major factor in its competitiveness]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnologichnoho universytetu, no. 2, T. 3. pp. 13–21.

3. Alekseenko N.V. (2008) Ustoichyvoe razvytye predpriyatiya kak faktor ekonomicheskogo rosta» [Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth].

Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: zb. nauk. Pr, no. 3. pp. 59–65.

4. Buhai V.Z., Omelchenko V.M. (2008) «Analiz ta otsinka finansovoi stiikosti pidpriyemstva» [Analysis and assessment of the financial stability of the enterprise]. Derzhava ta rehiony, no. 1. pp. 34–39.

5. Melnyk S.I. Osnovni napriamky formuvannia konkurentnykh perevah ahrarynykh pidpriyemstv Ukrainy v rynkovykh umovakh: monohrafiia /S.I. Melnyk. – Luhansk: Noulidzh, 2010. – 368 s.

6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. (2019). Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), pp. 275–291.

Дані про автора

Кравченко Микола Володимирович,

к. е. н., доцент Дніпровський державний аграрно-економічний університет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Данные об авторе

Кравченко Николай Владимирович,

к. э. н., доцент Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Data about author

Mykola Kravchenko,

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation and management of financial and economic security

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

УДК 658: 69.003

МАЛАШКІН М.А., РЕВУНОВ О.М.,
ГИЖКО А.П., БІНД В.Є.

Удосконалення методико-аналітичних компонент та базових функціоналів управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту

Предметом дослідження є теоретико-прикладні положення з побудови та використання системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів.

Метою дослідження є формування факторно-аналітичної підсистеми та формалізація управлінських процедур адміністрування будівельним підприємством за усіма етапами технології впровадження будівельного проекту.

Методи дослідження. Для досягнення встановленої мети та вирішення завдань використано

методи: теоретичне узагальнення, аналіз і синтез – для визначення сфер перетину фундаментальних положень теорії організаційного розвитку та концепцій підтримки стійкості діяльності підприємства; статистичний та техніко–економічний аналіз – для дослідження рівня стійкості та особливостей перебігу процесів організаційного розвитку підприємств

Результати роботи. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні активами (ресурсами) підприємства. Визначено, що будівництво – це два взаємозв'язаних паралельних асинхронних процеси: забезпечення ресурсами і виконання послідовності робіт.

Галузь застосування результатів. Побудова інтелектуальних карт (mind map) – для узагальненого представлення логіки організації управління організаційним розвитком; когнітивне моделювання – для відображення логіки узгодження інтересів суб'єктів організаційного розвитку; мова моделювання архітектури ArchiMate – для моделювання життєвого циклу та організаційних трансформацій підприємства; побудови дерев рішень – для визначення варіантів залучення будівельного підприємства до мереж виробничої кооперації в проектах будівництва.

Висновки. Доведено, що підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів є пріоритетним напрямком економічних досліджень в сфері виробництва будівельних матеріалів, а практика ресурсозбереження набуває рис інтегрованої аналітичної функції управління з методичним та інформаційно–аналітичним (формалізованим) забезпеченням, зв'язками і елементами організаційно–управлінської технології.

Ключові слова: підприємство, процес адміністрування, інформаційно–аналітичне забезпечення, технологія управління.

МАЛАШКИН М.А., РЕВУНОВ А.Н.,
ГИЖКО А.П., БИНД В.Е.

Совершенствование методико–аналитических компонент и базовых функционалов управления предприятием в современной системе строительного девелопмента

Предметом исследования является теоретико–прикладные положения по построению и использованию систем администрирования в управлении предприятиями с учетом евроинтеграционных процессов.

Целью исследования является формирование факторно–аналитической подсистемы и формализация управленческих процедур администрирования строительным предприятием по всем этапам технологии внедрения строительного проекта.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач использованы методы: теоретическое обобщение, анализ и синтез – для определения сфер пересечения фундаментальных положений теории организационного развития и концепций поддержания устойчивости деятельности предприятия; статистический и технико–экономический анализ – для исследования уровня устойчивости и особенностей протекания процессов организационного развития предприятий.

Результаты работы. Приведена обобщенная структура систем администрирования в управлении активами (ресурсами) предприятия. Определено, что строительство – это два взаимосвязанных параллельных асинхронных процесса: обеспечение ресурсами и выполнения последовательности работ.

Область применения результатов. Построение интеллектуальных карт (mind map) – для обобщенного представления логики организации управления организационным развитием; когнитивное моделирование – для отображения логики согласования интересов субъектов организационного развития; язык моделирования архитектуры ArchiMate – для моделирования жизненного цикла и организационных трансформаций предприятия; построения деревьев решений – для определения вариантов привлечения строительного предприятия к сетям производственной кооперации в проектах строительства.

Выводы. Доказано, что повышение эффективности использования энергетических и материальных ресурсов является приоритетным направлением экономических исследований в сфере производства строительных материалов, а практика ресурсосбережения приобретает черты интегрированной аналитической функции управления методического и информационно-аналитического (формализованного) обеспечения, связями и элементами организационно-управленческой технологии.

Ключевые слова: предприятие, процесс администрирования, информационно-аналитическое обеспечение, технология управления.

MALASHKIN M.A., REVUNOV O.M.,
GIZHKO A.P., BIND V.Ye.

Improvement of methodological and analytical components and basic functionalities of enterprise management in a modern system construction development

The subject of this research is the theoretical and applied provisions on the construction and use of administration systems in enterprise management, taking into account European integration processes.

The aim of the study is to form a factor-analytical subsystem and formalize management procedures for administering a construction enterprise at all stages of the technology of implementing a construction project.

Research methods. To achieve this goal and solve problems, the following methods were used: theoretical generalization, analysis and synthesis – to determine the areas of intersection of the fundamental provisions of the theory of organizational development and the concepts of maintaining the sustainability of the enterprise; statistical and technical and economic analysis – to study the level of stability and the characteristics of the processes of organizational development of enterprises.

Results of work. The generalized structure of administration systems in asset (resource) management of an enterprise is presented. It is determined that construction is two interconnected parallel asynchronous processes: providing resources and performing a sequence of works.

Scope of the results. Building mind maps – for a generalized presentation of the logic of organizing management of organizational development; cognitive modeling – to display the logic of coordinating the interests of the subjects of organizational development; architecture modeling language ArchiMate – for modeling the life cycle and organizational transformations of an enterprise; building decision trees – to determine options for attracting a construction company to industrial cooperation networks in construction projects.

Conclusions. It has been proved that increasing the efficiency of energy and material resources use is a priority area of economic research in the field of production of building materials, and the practice of resource conservation acquires the features of an integrated analytical function of managing methodological and information-analytical (formalized) support, communications and elements of organizational and management technology.

Key words: enterprise, administration process, information and analytical support, management technology.

Постановка проблеми. Донині актуальним питанням залишається розроблення дієвих механізмів своєчасного й адекватного реагування на негативні процеси, що відбуваються всередині підприємства та якнайшвидша його адаптація до перманентно мінливого ринкового середовища. Оскільки будь-які позитивні зміни у макроекономічному контексті – це віддзер-

калення реальних трансформативних заходів, що здійснили окремі господарюючі суб'єкти, то ефективність функціонування окремих бізнес-одиниць – це ефективність розвитку економіки країни, формування принципово нових способів ведення бізнесу, перманентний розвиток підприємницьких здібностей і постійний інноваційний пошук.

Особлива увага за таких умов необхідна підприємствам будівельної галузі, для яких негативні макроекономічні тенденції – спад ВВП, зниження життєвого рівня населення, зменшення інвестицій, активізація інфляційних процесів, девальвація національної грошової одиниці, обмеження банківського кредитування тощо – детермінують розвиток кризових процесів усередині галузі, котрі, своєю чергою, негативно впливають на розвиток економіки країни загалом. Одним із дієвих способів пристосування підприємства до мінливого ринку є реструктуризація – внутрішні структурні перетворення, спрямовані на підвищення ефективності господарювання шляхом усунення (максимального обмеження) негативного впливу як екзогенних, так і ендогенних факторів [1].

У ринкових умовах господарювання бізнес є доволі чутливим до помилок управлінського характеру. Важливою передумовою ухвалення керівниками різних рівнів дієвих рішень у сфері операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності є наявність повної різновекторної інформації, що стосується не лише зовнішнього середовища підприємства, а й ситуації щодо ринкового оточення та його впливу на діяльність суб'єкта підприємницької діяльності. Таким чином, керівники і власники бізнес-структур акцентують увагу на необхідності побудови та використання дієвих систем адміністрування в управлінні. Ці системи, як складова різноманітних економічних систем, є тісно пов'язані з ними. Вони мають забезпечити узгодженість інформаційних, матеріальних, фінансових та інших потоків в організаціях. Системи адміністрування повинні бути взаємодоповнюючим елементом інтегрованих систем управління, охоплюючи усі управлінські дії та процеси. Якість управлінських рішень в організаціях прямим чином залежить від якості систем адміністрування і процесів, що відбуваються у них.

Мета статті полягає в розробці моделі формування систем адміністрування в управлінні підприємствами, яка, на відміну від існуючих, передбачає виокремлення підготовчої, основної та завершальної стадій і дає змогу впорядкувати комплекс необхідних робіт у контексті розвитку корпоративної архітектури суб'єкта господарювання на основі моделі EFQM (European Foundation for Quality Management), яку підтримує Європейський фонд управління якістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток систем адміністрування на підприєм-

ствах з урахуванням євроінтеграційних процесів зумовлює необхідність деталізації їхніх напрямків через функції, цілі, завдання і процедури, визначення та затвердження переліку документації, формалізування інформаційних потоків тощо. Слід зауважити, що будь-який вид діяльності суб'єктів господарювання неминуче пов'язаний із системами адміністрування. Якість таких систем багато в чому визначає якість управління [2].

Протягом останніх років предметна сфера адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів істотно розширила свої межі, що певним чином позначилось і на взаємодії елементів відповідних систем. Сприяли цьому й розвиток технологій діловодства, а також поява нових механізмів автоматизування документально-інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Одні із ключових завдань удосконалення систем адміністрування сьогодні – це упорядкування документально-інформаційних потоків, скорочення часового періоду ухвалення управлінських рішень та, загалом, підвищення рівня ефективності цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління. Ефективні системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів – це фактично ефективний інструмент управління, що потрібний бізнесу в ринкових умовах господарювання. Водночас, як свідчить вивчення теорії і практики, зазначена проблема залишається недостатньо розв'язаною у науковому ракурсі, а відповідні концептуальні, теоретико-методологічні та методико-прикладні засади – недостатньо сформованими, що й обумовлює важливість проведення досліджень у цьому напрямку.

Ефективність будівництва, його інвестиційний потенціал та організаційно-технологічні особливості досліджували на концептуальних засадах ризик – менеджменту, економіко-математичного моделювання, маркетингу і управлінського обліку С. Бушуєв, А. Гойко, П. Куліков [2], В. Лич, Г. Рижакова [3], В. Поколенко [4], В. Сердюк, Д. Чернишев [5; 8], Ю. Чуприна [6] та інші науковці. Низку аспектів адміністрування та побудови відповідних систем розглядають у своїх працях вітчизняні та іноземні науковці, зокрема, І. Адізес, М. Войнаренко, Н. Гавкалова, Т. Кравчуновська, Н. Чухрай, Н. Шпак, І. Яремко та чимало інших. Напрацювання вказаних авторів стосуються, зокрема, стратегіч-

них та тактичних аспектів адміністрування в організаціях, його зв'язку з бізнес-процесами, впливу адміністрування на процеси ухвалення управлінських рішень, підходів з оцінювання ефективності побудови і використання систем адміністрування, проектування цих систем, виокремлення та характеристики їхніх елементів, мотивування працівників адміністративної діяльності тощо.

Попри чималу кількість напрацювань у цій сфері, низка актуальних завдань із вказаної тематики досі не розв'язана. Зокрема, потребує розвитку сутність поняття адміністрування в управлінні підприємствами, а також типологія видів документації у системах адміністрування. Виникає необхідність розвитку чинників побудови і використання таких систем, а також їхньої класифікації за низкою істотних та незалежних ознак. Не менш важливо розвинути принципи побудови і використання систем адміністрування, розробити відповідну концепцію, а також запропонувати метод їхнього діагностування в організаціях. В аналізованому контексті доцільно також удосконалити модель формування систем адміністрування в управлінні підприємствами на засадах виокремлення підготовчої, основної та завершальної стадій, удосконалити метод оцінювання рівня сформованості цих систем, розробити модель діагностування їхньої стійкості.

Виклад основного матеріалу. Сучасне бізнес-середовище характеризується динамічністю, оперативністю, непрогнозованістю, складністю взаємовідносин і взаємовпливів тощо. Це зумовлює необхідність формування дієвих систем адміністрування в управлінні підприємствами, за допомогою яких можна більш ефективніше прогнозувати зміни кон'юнктури ринку, ухвалювати управлінські рішення, планувати дії, а також оптимізувати ресурсне забезпечення управлінських процесів. Теоретичне обґрунтування сутності поняття «адміністрування» є ключовим завданням на шляху до вдосконалення побудови та використання відповідних систем адміністрування.

Модель EFQM (European Foundation for Quality Management), яку підтримує Європейський фонд управління якістю, покликана допомогти організаціям стати більш конкурентоспроможними, пропонується як основа для вдосконалення бізнесу в контексті організаційного управління [10, с. 45]. Незалежно від сектора, розміру, структури або зрілості організаціям необхідно створити від-

повідні системи управління, щоб бути успішними. Модель EFQM – це інструмент, що допомагає організаціям зробити це, вимірюючи, де вони знаходяться на шляху до досконалості, допомагаючи їм зрозуміти прогалини і стимулювати рішення.

Результати огляду та узагальнення літературних джерел засвідчили неоднозначність й різноспрямованість у розумінні сутності поняття адміністрування, а також дали змогу виокремити низку основних підходів до трактування його змісту: як процесу, як окремого виду управлінської діяльності, як уміння і навик, як функції менеджменту, як управлінської діяльності, як стилю управління, як виду менеджменту тощо. Використання інструментів морфологічного аналізу, врахування положень адміністративного менеджменту, вивчення практичного досвіду, а також результати виявлення переваг і недоліків кожного із підходів до розуміння змісту поняття «адміністрування» дали змогу обґрунтувати доцільність його трактування як виду управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління. Таким чином, адміністрування запропоновано розглядати як окремий вид управлінської діяльності, що проникає усі рівні управління в організації.

За результатами виконаних досліджень системами адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів запропоновано трактувати як комплекс упорядкованих взаємопов'язаних елементів, які, утворюючи певну цілісність та єдність, забезпечують цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур (рис. 1).

Ефективні системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів дають змогу керівникам усіх рівнів управління генерувати нові бізнес-ідеї й оперативно реагувати на зміни середовища функціонування шляхом ухвалення відповідних управлінських рішень. Вони сприяють і налагодженню дієвого як прямого, так і зворотного зв'язку в межах процесу менеджменту, а також забезпечують збалансованість бізнес-процесів на підприємстві.

Рисунок 1. Типологія систем адміністрування в управлінні підприємствами

Тісно пов'язаними є також системи адміністрування в управлінні підприємствами із забезпеченням ефективності виробничо-господарської діяльності. Зокрема, вони дають змогу аналізувати доходи і витрати, діагностувати рівень ефективності діяльності окремих підрозділів, ідентифікувати при цьому сильні та слабкі боки тощо. Окрім того, завдяки цим системам створюються передумови для правильного поставлення цілей фінансового характеру як для компанії загалом, так і для кожного окремого працівника комплексно та цілеспрямовано.

У процесі дослідження встановлено, що під терміном «ресурси» слід розуміти широкий спектр їх різновидів, специфіка яких визначає механізми

їх використання (рис. 2). В структурі ресурсного потенціалу підприємства виділено енергетичну складову, виробничі та комерційні втрати, рівень фінансового забезпечення, механізм і якість системи управління. Першочерговим завданням ресурсозбереження підприємств є оцінка виробничих і комерційних втрат в поточному періоді і динаміки їх змін.

Доведено, що проблема раціонального використання ресурсів залежить від організаційної якості механізмів управління (структури, функцій, розпорядної документації). Серед проблем управління ресурсозбереженням пріоритетно виділені – організаційні заходи, інформатизація та аналітична складова управлінської діяльності, інжиніринговий

Рисунок 2. Формування оновленої моделі бізнес-індикаторів підприємства в середовищі проектів будівельного девелопментаф

інструментарій перебудови діючої системи управління. В теоретико – методичному плані в дослідженні увагу сконцентовано на концепції процесного управління ресурсозбереженням, що дає змогу поєднати діючий структурно–функціональний механізм управління з організаційно–економічним виокремленням процесів різного типу, де логіко–структурні ланцюжки взаємозв'язку функцій і витрат максимально впливають на ресурсоємність процесів і кінцеві результати.

Для вітчизняних підприємств у рамках проведеного дослідження була побудована динамічна модель вибору оптимальної стратегії оновлення (визначення життєвого циклу активу) на основі ISO 26000 [11]. Для визначення функціонального рівняння було знайдено залежність між величинами, що характеризують задачу на двох суміжних етапах.

Виходячи з аналізу задач реалізації етапів виконання будівельних робіт, визначено перелік та структура вхідних даних, необхідних для побудови

моделі виконання будівельних робіт згідно з проектом в цілому і зокрема для виконання окремих етапів будівництва (рис. 3).

Для моделювання об'єкта дослідження застосовується синтетична модель, отримана на базі інформаційного моделювання та моделювання в рамках теорії управління запасами. З точки зору інформаційного моделювання, процес реалізації будівельного проекту являє собою модель, що пов'язує асинхронні інформаційні потоки у системі управління та перетворення даних, де взаємодія подій – це складна динамічна структура [3; 4]. Сьогодні існує досить розвинутий математичний апарат теорії мереж Петрі для представлення моделей такого класу. Метою представлення адаптації виконання етапу будівництва у вигляді мережі Петрі з подальшим аналізом є отримання важливої інформації про структуру і динамічну поведінку об'єкта моделювання для оцінювання його стану і вироблення пропозицій щодо подальшого удосконалення [2].

Рисунок 3. Формування прикладних підсистем управління активами будівельного підприємства на засадах EFQM.ф

З точки зору логістики реалізації проекту будівництва, модель виконання етапу безпосередньо будівельних робіт може бути представлена таким чином:

1) нехай $[t_0, t_1]$ – наступний часовий етап виконання будівельного проекту;

2) вхідні дані для моделі представляються такою структурою:

- об'єм робіт, виконаних на момент часу t_0 ;
- наявний запас ресурсів на момент часу t_0 ;
- перелік робіт, стосовно яких є відставання відносно графіка виконання та часові проміжки відставання;
- ресурси, що надійшли безпосередньо у момент часу t_0 ;
- перелік необхідних ресурсів ΔR і визначення проміжку часу Δt для ліквідації затримки реалізації попереднього етапу проекту;
- проект етапу будівництва на інтервалі часу $[t_0, t_1]$;

3) будівельний ресурс структурується таким чином:

- матеріали і комплектуючі;
- техніка;
- виконавці робіт;
- витратно–забезпечуючі ресурси;
- час як ресурс синхронізації виконання будівельних робіт;
- плани, графіки та вимоги етапу реалізації будівельного проекту;

4) критеріальний ресурс управління:

- ліквідація відставання від графіка реалізації будівельного проекту на інтервалі часу $[t_0, t_1]$;

- визначення допустимих заходів з реалізацій будівельного проекту і внесення корегувань до графіка виконання етапу проекту;

- визначення пріоритетності критеріїв на поточному етапі реалізації проекту:

- максимальні витрати матеріальних ресурсів на проміжку часу $[t_0, t_1]$;
- мінімальні втрати за рахунок простою будівельної техніки та робочої сили.

З точки зору організації і власне контролю управління, виконання етапу проекту будівництва, критеріальна модель повинна мати такі визначені кроки.

1. Вибір розташування та контроль функціонування засобів контролю з точки зору максимізації достовірної інформації стосовно:

- реалізованих процесів на даний момент часу;
- процесів, що відносяться до поточного етапу будівельних робіт, і виконуються на даний момент часу;

- контролю якості виконуваних робіт;
- контролю забезпеченості робіт ресурсами, необхідними для реалізації етапу будівництва.

2. Вибір і оптимізація засобів і системи контролю реалізації етапу будівництва.

3. Моніторинг окремих рішень стосовно реалізації етапу будівництва.

Для представлення алгоритму визначення ресурсу адаптації реалізації етапу будівельного проекту введемо такі позначення:

- P_i – i -й процес;

– $\{P_i\}$ – частково впорядкована множина процесів;

– $P_i \prec P_j$ – i -й процес безпосередньо передує j -му процесу.

Тоді типи процесів, які мають місце в ході виконання будівельних робіт можна формалізувати такими схемами:

1) $P_{i0} \prec P_{j1} \prec \dots \prec P_{in}$ – лінійний процес;

2) $P_{i0} \prec \begin{matrix} P_{i11} \prec \dots \prec P_{i1n} \\ P_{i21} \prec \dots \prec P_{i2n} \end{matrix}$ – розгалуження процесів,

де P_{i0} – точка розгалуження;

3) $\left\{ \begin{matrix} P_{i0} \prec \dots \prec P_{in} \\ P_{j0} \prec \dots \prec P_{jn} \end{matrix} \right\}$ – паралельні процеси;

4) $\begin{matrix} P_{i11} \prec \dots \prec P_{i1n} \\ P_{i21} \prec \dots \prec P_{i2n} \end{matrix} \prec P_{ik}$ – процеси, що сходяться,

де P_{ik} – точка злиття.

Узагальнену модель процесу визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівництва можна представити як об'єднання множини процесів забезпечення ресурсами, вже виконаних робіт та цілей:

$$P^0 \equiv \{P_i\}^0 = \{P_i^1\}^0 \cup \{P_i^2\}^0 \cup \{P_i^3\}^0 \cup \{P_i^4\}^0 \cup P_r^0,$$

де $\{P_i^1\}^0$ – процеси постачання матеріалів (логістика), які виконані до моменту часу t_0 включно;
 $\{P_i^2\}^0$ – виконані процеси з освоєнням матеріалів;
 $\{P_i^3\}^0$ – забезпечення спеціалістами (кадрами) на момент часу t_0 ;

$\{P_i^4\}^0$ – забезпечення технічними ресурсами на момент часу t_0 ;

P_r^0 – множина цілей на момент часу t_0 .

Для побудови мережної (графової) моделі визначемо такі компоненти:

P_K – кінцева точка (ціль);

P_D – точка досяжності;

P_Y – точка, яка досягнута на момент виконання етапу Y ;

P_r – граф станів проекту.

Тоді модель у вигляді графу може бути представлена як об'єднання $\cup$ цілей типу $\{1, 2, \dots, 4\}$;

Основний критерій визначимо як визначення максимальної за об'ємом множини точок досяжності, що відповідають роботам даного етапу:

$\max_Y \|P_D - P_Y\|_M$ – забезпечення будівельних робіт відносно етапу Y .

Для цього необхідно визначити початкові та кінцеві умови виконання процесу, а також ресурси для його забезпечення:

$P_r^0 = (P^{01}, P^{02}, P^{03}, P^{04})$ – умови початку виконання будівельних робіт (етапу Y з моменту часу t_0);
 $\exists T \forall i > 1 P^{(T+i)^2} - P^{T^2} = \emptyset$ – умова зупинки процесу;

$P_r^{(T+i)^2} = \emptyset$ – умова досягнення планового рівня;

Z_n^0 – необхідні витрати;

Z_R^0 – реальні витрати;

Z_S^0 – надмірні витрати $Z_S^0 = Z_R^0 - Z_n^0$;

Головним обмеженням для вибору є $\min Z_S^Y$.

На наступному кроці побудови моделі визначимо множину точок досяжності виконання етапів $\{P_D\}$ та процесів їх реалізації.

Останнім кроком є прив'язка точок досяжності до часової шкали – $P_r|_T$.

На основі розглянутого розв'язання задачі визначення ресурсу адаптації реалізації етапу будівельного проекту, можна оптимізувати процедуру управління будівельним проектом у реальному часі, а також якісно і кількісно визначити міру допустимих змін в реалізацію будівельного проекту в кожний конкретний момент часу його реалізації.

Висновки

Дослідженням доведено, що економічні і управлінські процеси відбуваються в нестійких, невірноважених умовах, що потребує від керівництва і персоналу підприємства значних зусиль для виявлення причин, тенденцій і закономірностей змін, що обумовлює необхідність формування нового мислення, інноваційних механізмів прийняття рішень, нормативної поведінки.

Обґрунтовано позицію щодо включення в систему управління ресурсозбереженням інноваційної інтегрованої «аналітичної функції управління». Доведено, що ця функція є невід'ємною частиною моделі «аналіз – синтез – результат». Аналітична функція у роботі представлена як один із блоків фінансового управління, оскільки фінансово-економічна служба забезпечує інформацією керівництво для прийняття ключових рішень, орієнтуючись на обсяги робіт і кінцеві фінансові результати. У поєднанні з «синтезом» аналітична функція забезпечує процес контролю за трьома напрямками: ефективність діяльності, надійність в експлуатації, ефект розвитку +(збалансованість змін). Концептуальну модель управління ресурсозбереженням сформовано із використанням сучасного інформаційно-методичного забезпечення моделі EFQM (European Foundation for Quality Management).

Список використаних джерел

1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л.В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л.В., Гойка А.Ф. – Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.

2. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. / П.М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижаківа та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ–2018. 442 с.

3. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations (open-access)*, 14(4), pp. 12–20. DOI: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

4. Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проєктів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / Поколенко В.О., Рижаківа Г.М., Приходько Д.О. // *Управління розвитком складних систем.* – 2014. – Вип. 19. – С.104–108.

5. Рижаківа Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики / Г.М. Рижаківа, Д.О. Приходько, К.М. Предун // *Управління розвитком складних систем.* – 2017. – Вип. 32. – С. 159–165.

6. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, Т.Є. Воронкова, Г.М. Рижаківа, ред.: В.Г. Федоренко, Г. В.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Екон. шк. акад. УАН В.Г. Федоренко, Укр. акад. наук. – Київ : ДКС центр, 2014. – 352 с.

7. Chernyshev D. Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction / D. Chernyshev // *Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.* – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 34 – С. 191–198.

8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // *International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation, 2018– Vol 10, No 3.2: Special Issue 2* – pp. 584–586.

9. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Текст] / Y. Chupryna, D. Ryzhakov, O. Malykhina // *International Journal of Engineering &*

Technology – UAE: Science Publishing Corporation, 2018 – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 484–486.

10. The smart city model. – Access mode: <http://www.smartcities.eu/model.html>.

11. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Access mode: <https://www.webcitation.org/672NbkWPg?url=http://isotc.iso.org/static/>

References

1. Sorokina L.V., Goika A.F. (2017) Econometric toolkit for financial security management of construction enterprises : monograph / Kiyv: Kiyv. nat. University of Architecture and Engineering. – 403 p.

2. Theoretical and methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. / PM Kulikov, V.G. Fedorenko, G.M. Ryzhakov et al., Col. monograph. LLC DKS Center Kyiv–2018. 442 p.

3. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations (open-access)*, 14 (4), pp. 12–20. Doi: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

4. Pokolenko V.O. (2014) Introducing tools for choosing alternatives to the implementation of construction projects on the functional and technical reliability of implementing organizations / Pokolenko V.O., Ryzhakova G.M., Prykhodko D.O. // *Management of the development of complex systems.* V. 19. – P.104–108.

5. Ryzhakova G.M. (2017) Models of target selection of representative indicators of activity of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems. *Management of the development of complex systems.* V. 32. P. 159–165.

6. Innovative development of the enterprise: training. tool. / VG Fedorenko, TE Voronkova, GM Ryzhakova, ; editors: V.G. Fedorenko, G.V.; Kiev. nat. University of Architecture and Economics, Econom. shk. Acad. UAN VG Fedorenko, Ukr. Acad. Sciences. – Kiev: DKS Center, 2014. – 352 p.

7. Chernyshev D. (2018) Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility in the preparation and organization of construction. *Management of the development of complex systems: Coll. Sciences. wash.* – K. : KNUBA. V. 34, pp. 191–198.

8. Chernyshev D. (2018) Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. *International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation.* Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 584–586.

9. Chupryna Y. (2018) The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology – UAE: Science Publishing Corporation. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – pp. 484–486.

10. The smart city model. – Access mode: <http://www.smartcities.eu/model.html>.

11. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Access mode: <https://www.webcitation.org/672NbkWPg?url=http://isotc.iso.org/static/>

Дані про авторів

Малашкін Максим Анатолійович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ревунов Олександр Миколайович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Гижко Андрій Петрович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Бінд Вячеслав Євгенович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Данные об авторах

Малашкин Максим Анатольевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Ревунов Александр Николаевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Гижко Андрей Петрович,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Бинд Вячеслав Евгеньевич,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data on authors

Malashkin Maksim,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Revunov Aleksandr,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Gizhko Andriiy,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Bind Vyacheslav,

Applicants of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

УДК 338:334

ПАЦУК Л.В.

Механізми державного регулювання інституційного розвитку підприємницьких екосистем

Актуальність теми дослідження. У сучасному турбулентному світі роль підприємництва зростає. Саме підприємці готові ризикувати, приймати їх, адаптуватися, ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища, виклики конкурентного середовища, нові запити споживачів, а також створювати нові рішення і робочі місця. У сьогоденних умовах населення стикається із необхідністю створювати робочі місця подекуди і самостійно, тож роль малого і середнього підприємництва зростає в усіх країнах світу. Це вже глобальний тренд. Україна не є винятком. Досвід провідних країн світу доводить, що розвиток підприємництва потребує ефективного державного регулювання із залученням широких груп задіяних сторін, що утворюють підприємницькі екосистеми.